

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
Volume 4, Nomor 1, March 2026, P. 148-153
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2302-6219
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20116052>

Determinan Keputusan Berinvestasi Mata Uang Digital di Kota Jambi

Determinants of Cryptocurrency Investment Decisions in Jambi City

Firli Januarta*, Siti Hodijah, Rosmeli

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

*Email korespondensi: Firlijanuarta58@gmail.com

Abstract

The rapid development of digital technology has increased public interest in digital currency investment in Jambi City. This study aims to analyze the influence of financial literacy, income, promotion, and age on the decision to invest in digital currencies. The research employs a quantitative approach, with primary data collected through questionnaires distributed to 156 respondents selected using purposive sampling. Data were analyzed using binary logistic regression to identify the influence of each variable. The results show that financial literacy, income, and promotion have a significant effect on investment decisions, while age does not have a meaningful influence. Simultaneously, all variables were found to affect investment decisions. These findings indicate that financial understanding, economic capability, and digital promotion play key roles in encouraging individuals to invest in digital currency assets in Jambi City.

Keywords: Cryptocurrency, Investment, Jambi City.

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan minat masyarakat terhadap investasi mata uang digital di Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan, pendapatan, promosi, dan usia terhadap keputusan berinvestasi mata uang digital. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner kepada 156 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan metode regresi logistik biner untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan, pendapatan, dan promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan berinvestasi, sedangkan usia tidak menunjukkan pengaruh yang berarti. Secara bersamaan, keempat variabel tersebut terbukti memengaruhi keputusan investasi. Temuan ini menegaskan bahwa pemahaman finansial, kemampuan ekonomi, dan promosi digital menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat untuk berinvestasi pada aset mata uang digital di Kota Jambi.

Kata kunci: Investasi, Kripto, Kota Jambi

Article Info

Received date: 05 May 2026

Revised date: 9 May 2026

Accepted date: 11 May 2026

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah perilaku keuangan masyarakat dan mendorong munculnya instrumen investasi baru seperti mata uang digital. Di Indonesia, adopsi teknologi keuangan meningkat signifikan seiring transformasi ekonomi digital yang dipercepat oleh pemerintah, termasuk peningkatan layanan pembayaran digital dan akses investasi melalui aplikasi daring (Bank Indonesia, 2024). Minat masyarakat terhadap mata uang digital juga mengalami pertumbuhan pesat, dengan jumlah investor kripto mencapai lebih dari 18 juta pengguna pada tahun 2023. Kota Jambi sebagai kota dengan pertumbuhan digitalisasi yang kuat turut menunjukkan peningkatan penggunaan layanan keuangan digital dan minat investasi aset kripto. Namun, keputusan berinvestasi pada aset digital sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seperti literasi keuangan, pendapatan, promosi digital, dan karakteristik demografis seperti usia. Literasi keuangan telah terbukti berperan penting dalam memperkuat kemampuan individu dalam membuat keputusan investasi yang rasional (Lusardi & Mitchell, 2011; Hoffmann & Shefrin, 2014).

Pendapatan juga ditemukan memiliki hubungan positif dengan keputusan investasi karena menentukan kapasitas ekonomi seseorang (Upadana & Herawati, 2020; Arianti, 2017). Selain itu,

promosi digital melalui media sosial dan influencer terbukti memengaruhi persepsi dan minat masyarakat terhadap aset kripto, terutama pada kelompok usia muda (Lee & Lee, 2016; Murwani et al., 2023). Beberapa penelitian di berbagai wilayah juga menunjukkan bahwa usia berperan dalam kecenderungan mengambil risiko dan adopsi teknologi baru, meskipun temuan mengenai pengaruhnya tidak selalu konsisten (Li & Wang, 2016).

Berdasarkan perkembangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan, pendapatan, promosi, dan usia terhadap keputusan berinvestasi mata uang digital di Kota Jambi. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana masing-masing variabel tersebut memengaruhi keputusan berinvestasi baik secara parsial maupun simultan. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengasumsikan bahwa literasi keuangan, pendapatan, dan promosi memiliki pengaruh positif terhadap keputusan investasi, sedangkan pengaruh usia dapat bersifat tidak signifikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memahami perilaku investasi masyarakat di era digital dan mendukung penguatan literasi keuangan serta kebijakan perlindungan investor di Kota Jambi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan berinvestasi mata uang digital di Kota Jambi. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden melalui distribusi frekuensi dan persentase. Sementara itu, untuk menganalisis pengaruh variabel literasi keuangan, pendapatan, promosi, dan usia terhadap keputusan investasi, digunakan analisis regresi logistik biner dengan bantuan perangkat lunak SPSS.

Adapun persamaan umum model regresi logistik biner adalah:

$$\log \left(\frac{P}{1-P} \right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dimana:

P	= Probabilitas responden berinvestasi pada mata uang digital (Y=1)	
1-P	= Probabilitas responden tidak berinvestasi pada mata uang digital (Y=0)	
β_0	= Konstanta dalam model.	
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien regresi dari masing-masing variabel.	
X_1	= Literasi Keuangan (Tingkat pemahaman tentang keuangan)	
0 = Tidak Paham	1 = Paham	2 = Sangat Paham
X_2	= Pendapatan (Rupiah)	
X_3	= Promosi	
0 = Iklan	1 = Influencer	
X_4	= Usia (Tahun)	
e	= error	

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keputusan Berinvestasi Mata Uang Digital di Kota Jambi

Penelitian ini melibatkan sebanyak 156 responden yang merupakan masyarakat Kota Jambi pengguna layanan investasi mata uang digital. Gambaran karakteristik responden sangat penting untuk memahami profil kelompok masyarakat yang terlibat dalam aktivitas investasi digital, sehingga dapat memberikan konteks yang lebih jelas terhadap perilaku dan kecenderungan mereka dalam mengambil keputusan investasi.

Tabel 1 Distribusi Kontribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Laki-Laki	122	78,22%
Perempuan	34	21,78%
Total	156	100%

Sumber : data olahan

Berdasarkan tabel 1 hasil pengumpulan data, terlihat bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 122 orang atau 78,22%, sedangkan perempuan hanya berjumlah 34 orang atau 21,78%. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas investasi mata uang digital di Kota Jambi cenderung lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Dominasi ini sejalan dengan tren umum bahwa laki-laki lebih responsif terhadap inovasi teknologi finansial dan lebih aktif dalam memanfaatkan peluang ekonomi digital.

Tabel 2 Distribusi Responden Berdasarkan Usia

Rentang Usia (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
18 - 22	89	57,05
23 - 27	51	32,69
28 - 32	7	4,49
33 - 37	5	3,21
38 - 42	1	0,64
43 - 47	0	0,00
48 - 52	0	0,00
53 - 57	3	1,92
Total	156	100

Sumber : data olahan

Dilihat dari tabel 2 partisipasi terbesar berasal dari kelompok usia muda, terutama rentang 18–22 tahun sebanyak 89 orang (57,05%), dan rentang 23–27 tahun sebanyak 51 orang (32,69%). Secara keseluruhan, terdapat 140 responden (89,74%) yang berusia di bawah 27 tahun. Temuan ini menggambarkan bahwa generasi muda merupakan aktor utama dalam investasi digital, karena mereka lebih cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memiliki tingkat literasi digital yang lebih baik. Sementara itu, partisipasi dari kelompok usia yang lebih tua relatif rendah, menunjukkan bahwa investasi mata uang digital masih didominasi generasi milenial dan Gen-Z.

Tabel 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
SMP	3	1,9%
SMA/SMK	54	34,6%
D3	15	9,6%
D4/S1	81	51,9%
S2	3	1,9%
Total	156	100%

Sumber : data olahan

Pada tabel 3 sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan tinggi, terutama pada jenjang D4/S1 yang berjumlah 81 orang (51,9%), disusul oleh lulusan SMA/SMK sebanyak 54 orang (34,6%). Kelompok lulusan D3 berjumlah 15 orang (9,6%), sedangkan responden dengan pendidikan

SMP dan S2 masing-masing berjumlah 3 orang (1,9%). Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi mata uang digital menarik minat masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan menengah hingga tinggi. Kelompok ini umumnya memiliki pemahaman lebih baik mengenai manajemen keuangan dan risiko investasi, sehingga lebih percaya diri untuk terlibat dalam aset digital.

Tabel 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Swasta	67	42,9%
Pelajar/Mahasiswa	63	40,4%
PNS	10	6,4%
Wiraswasta	8	5,1%
Lainnya	8	5,1%
Total	156	100%

Sumber : data olahan

Pada tabel 4 dapat dilihat responden berasal dari berbagai latar belakang, dengan komposisi terbesar berasal dari karyawan swasta sebanyak 67 orang (42,9%), diikuti oleh pelajar/mahasiswa sebanyak 63 orang (40,4%). Sementara itu, responden yang bekerja sebagai PNS berjumlah 10 orang (6,4%), serta wiraswasta dan pekerjaan lainnya masing-masing 8 orang (5,1%). Keberagaman pekerjaan ini menunjukkan bahwa minat terhadap investasi digital tidak hanya terbatas pada kalangan profesional, tetapi juga menjangkau mahasiswa dan kelompok informal. Hal ini menandakan bahwa investasi mata uang digital mulai diterima oleh berbagai lapisan masyarakat di Kota Jambi.

Tabel 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan

Rentang Pendapatan (Rp/Bulan)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
500.000 - 2.500.000	58	37,18
2.500.000 - 5.000.000	54	34,62
5.000.000 - 7.500.000	22	14,10
7.500.000 - 10.000.000	11	7,05
10.000.000 - 12.500.000	5	3,21
12.500.000 - 15.000.000	3	1,92
15.000.000 - 17.500.000	2	1,28
20.000.000	1	0,64
Total	156	100

Sumber : data olahan

Pada tabel 5 mayoritas responden berada pada kategori pendapatan Rp500.000 hingga Rp5.000.000, yaitu sebanyak 112 orang (71,8%). Kelompok pendapatan menengah ke bawah ini didominasi oleh pekerja muda dan mahasiswa. Sementara itu, responden dengan pendapatan lebih dari Rp10.000.000 hanya berjumlah 7 orang (4,5%), menunjukkan bahwa kelompok berpenghasilan tinggi masih merupakan minoritas dalam partisipasi investasi digital. Hal ini menggambarkan bahwa aset digital menjadi alternatif investasi yang relatif mudah dijangkau oleh kelompok masyarakat yang belum memiliki pendapatan tinggi.

Secara keseluruhan, karakteristik responden menunjukkan bahwa aktivitas investasi mata uang digital di Kota Jambi sangat didominasi oleh laki-laki, usia muda, berpendidikan tinggi, bekerja di sektor swasta atau masih berstatus mahasiswa, serta memiliki pendapatan menengah ke bawah. Gambaran ini menguatkan bahwa investasi digital berkembang pesat di kalangan generasi muda yang memiliki keterbukaan tinggi terhadap teknologi serta motivasi besar untuk memperoleh peluang finansial baru melalui aset digital.

Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Berinvestasi Mata Uang Digital**Tabel 6 Ringkasan Model**

p	Ste	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1		129.349 ^a	.139	.223

Sumber : data olahan

Berdasarkan Tabel , nilai Cox and Snell R Square sebesar 0,139 menunjukkan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan 13,9% variasi keputusan berinvestasi mata uang digital, sementara 86,1% dipengaruhi faktor lain di luar model. Nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,223 juga menunjukkan bahwa literasi keuangan, pendapatan, usia, dan promosi menjelaskan 22,3% variasi keputusan investasi, sedangkan 77,7% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi logistik

Tabel 7 Model Logit dengan Odds Ratio

Variabel	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Literasi_Keuangan	1.948	.620	9.879	1	.002	7.012
Pendapatan	.000	.000	5.029	1	.025	1.000
Usia	-.126	.059	4.613	1	.032	0.881
Promosi(1)	.895	.714	1.570	1	.210	2.448
Constant	1.228	1.275	.928	1	.335	3.416

Sumber : data olahan

Berdasarkan hasil regresi logistik, variabel literasi keuangan memiliki nilai Exp(B) 7,012 dengan signifikansi 0,002 ($< 0,05$), yang berarti responden dengan literasi keuangan baik memiliki peluang 7 kali lebih besar untuk berinvestasi digital dibandingkan responden dengan literasi rendah. Variabel pendapatan menunjukkan nilai Exp(B) 1,000 dengan signifikansi 0,025 ($< 0,05$), sehingga peningkatan pendapatan turut meningkatkan peluang berinvestasi meskipun pengaruhnya relatif kecil. Variabel usia memiliki nilai Exp(B) 0,881 dengan signifikansi 0,032 ($< 0,05$), menandakan bahwa bertambahnya usia justru menurunkan kecenderungan berinvestasi digital. Sementara itu, variabel promosi memiliki nilai Exp(B) 2,448 dengan signifikansi 0,210 ($> 0,05$), sehingga pengaruhnya tidak signifikan secara statistik.

Secara keseluruhan, keputusan investasi digital masyarakat di Kota Jambi lebih dipengaruhi faktor internal seperti literasi keuangan dan kemampuan ekonomi, sedangkan promosi belum menjadi pendorong utama. Temuan ini menegaskan bahwa literasi keuangan, pendapatan, promosi, dan usia secara simultan berpengaruh signifikan, namun faktor pengetahuan dan kondisi finansial individu merupakan determinan yang lebih dominan dalam keputusan berinvestasi mata uang digital.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian terhadap 156 responden di Kota Jambi, mayoritas responden adalah laki-laki berusia 18–27 tahun, berpendidikan perguruan tinggi (D4/S1), bekerja di sektor swasta atau berstatus pelajar/mahasiswa, serta memiliki pendapatan Rp0–Rp5.000.000 per bulan. Temuan ini menunjukkan bahwa kelompok muda berpendidikan tinggi dan berpendapatan menengah merupakan segmen yang paling dominan dalam aktivitas investasi mata uang digital. Hasil analisis regresi logistik

menunjukkan bahwa literasi keuangan, pendapatan, promosi, dan usia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan berinvestasi mata uang digital. Namun secara parsial, hanya literasi keuangan, pendapatan, dan usia yang berpengaruh signifikan, sedangkan promosi tidak berpengaruh signifikan. Hal ini menegaskan bahwa pengetahuan keuangan, kapasitas ekonomi, dan karakteristik demografis lebih dominan dalam memengaruhi keputusan investasi digital masyarakat.

SARAN

Penelitian ini terbatas pada jumlah variabel bebas, sehingga studi selanjutnya disarankan menambah variabel seperti literasi digital, persepsi risiko, dan kepercayaan terhadap platform, serta memperluas sampel dan wilayah penelitian. Selain itu, karena literasi keuangan, pendapatan, dan usia berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi, penyedia layanan kripto perlu meningkatkan edukasi terkait risiko dan mekanisme investasi. Diperlukan pula kebijakan yang mendukung masyarakat berpendapatan rendah agar dapat berinvestasi secara aman dan terjangkau.

REFERENSI

- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). (2024). Statistik pelanggan aset kripto: Jumlah investor kripto per Desember 2023 (luaran lembaga). Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. <https://www.bappebti.go.id/>
- Bank Indonesia. (2024). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2023. <https://bi.go.id>
- Hoffmann, A. O. I., & Shefrin, H. (2014). Financial decision-making and cognition in older adults. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 102, 52–68.
- Lee, D., & Lee, J. (2016). Analyzing the determinants of Bitcoin adoption: The role of trust and risk. *Journal of Financial Innovation*, 3(2), 45–56.
- Li, X., & Wang, C. A. (2016). The technology and economic determinants of cryptocurrency exchange rates: The case of Bitcoin. *Decision Support Systems*, 95, 49–60
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2011). Financial literacy and planning: Implications for retirement wellbeing. National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w17078>
- Murwani, I. A., Julianti, J., Mahdi, N. M., & Putra, M. R. R. (2023). Analysis the behavior of investor in conducting cryptocurrency investment activities through the credibility of celebrities. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(6). <https://doi.org/10.31539/costing.v7i6.12373>
- Rosmeli, R., Ekasari, N., Wiralestari, W., Saparuddin, S., Fathiyah, F., & Alvaro, R. (2024). *Determinan Perilaku Belanja Online di Kota Jambi*. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 788–798. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1766>
- Upadana, I. W. Y. A., & Herawati, N. T. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Perilaku Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 126–135. <https://doi.org/10.53363/buss.v2i1.39>